

Apresentação

A Editora Fórum e o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico – IBDU apresentam o segundo número da *Revista Brasileira de Direito Urbanístico – RBDU*, periódico semestral que teve seu lançamento inaugural em outubro de 2015, quando da realização do 8º Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico na cidade de Fortaleza/CE. Desde então, a receptividade da revista tem sido bastante positiva não apenas entre a comunidade acadêmica, mas igualmente entre os profissionais interessados em aprofundar os seus conhecimentos em relação à ordem jus-urbanística.

O primeiro número da revista contou com as valiosas contribuições de professores e de pesquisadores convidados em virtude de sua reconhecida atuação no campo do Direito Urbanístico, muitos dos quais, integrantes dos quadros do IBDU. O resultado foi uma publicação de elevado patamar, com reflexões aprofundadas e análises que muito auxiliam na compreensão de princípios e institutos desse jovem ramo do Direito.

Para o número dois, o Conselho Editorial compreendeu que um periódico dessa natureza deveria se prestar também a dar oportunidade para que novas vozes pudessem ser ouvidas. Por isso, buscando manter o padrão de qualidade dos trabalhos, inaugurou-se uma sistemática de seleção de artigos mediante edital público. Com isso, a RBDU abre-se para colaboração de qualquer pesquisador(a) interessado, no intuito de oxigenar a produção na área.

Para viabilizar a seleção dos textos foi constituído um Comitê de Pareceristas, que atuou na criteriosa leitura de cada artigo. Foi adotada a sistemática de dupla avaliação cega, de acordo com a qual todos os trabalhos foram avaliados por dois pareceristas sem a identificação de autoria. Pelo compromisso e valiosa colaboração nessa tarefa, agradecemos especialmente aos professores: Adriana Nogueira Vieira Lima, Angélica Maria Santos Guimarães, Betânia de Moraes Alfonsin, Bruno Soeiro Vieira, Daniela Campos Liborio, Danielle Cavalcanti Klintowitz, Debora Sotto, João Aparecido Bazolli, Kleidson Nascimento dos Santos, Ligia Maria Silva Melo de Casimiro, Mariana Levy Piza Fontes, Marise Costa de Souza Duarte, Miguel Etinger de Araújo Júnior, Paulo Afonso Cavichioli Carmona, Raphael Bischof dos Santos, Rodrigo Faria Gonçalves Iacovini, Sabrina Durigon Marques, Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino, Vanêscia Buzelato Prestes. Esse grupo, formado por mestres e doutores, contribuiu de forma decisiva para que esse segundo número da RBDU chegasse aos leitores com um padrão superior de qualidade.

Como resultado, obtivemos um conjunto de artigos e pareceres que abordam temas variados e com olhares múltiplos sobre os fenômenos jus-urbanísticos. Esse quadro representa bem a complexidade de questões que estão, cada vez mais, sendo incorporadas ao Direito Urbanístico.

Desejamos que os artigos aqui publicados sejam apropriados pelos profissionais e pesquisadores como inspiração para a construção de cidades mais justas, democráticas e equilibradas. Boa leitura!

Editora Fórum
Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico